

BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNING PROFESSIONAL KO‘NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHDA MALAKAVIY AMALIYOTNING ROLI

Aliyev Islambek Tursinbayevich, Renessans ta‘lim universiteti Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta‘lim tizimida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash nafaqat nazariy bilim, balki amaliy tayyorgarlikni ham talab etadi. Globallashuv sharoitida talabalarning kasbiy faoliyatga moslashishi va professional ko‘nikmalarini shakllantirishda malakaviy amaliyot eng muhim pedagogik vositalardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi bo‘lajak mutaxassislarning professional ko‘nikmalarini rivojlantirishda malakaviy amaliyotning tutgan o‘rnini tahlil qilish, ushbu jarayonning samaradorligini oshiruvchi omillarni aniqlash va uni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda D. Kolbning tajribaviy o‘rganish, D. Shyonning reflektiv amaliyot hamda J. Erpenbek va V. Heysening kompetensiyaviy yondashuv nazariyalari metodologik asos qilib olindi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlar tahlili, tizimli yondashuv va pedagogik kuzatuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKOMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, amaliyot davomida talabalarda kasbiy tafakkur, muloqot madaniyati va muammoli vaziyatlarni hal etish ko‘nikmalari integratsiyalashgan holda rivojlanadi. Malakaviy amaliyot nazariya va ishlab chiqarish o‘rtasidagi uzviylikni ta‘minlab, talabaning kasbiy identifikatsiyasini shakllantirishi aniqlandi.

HULOSA: malakaviy amaliyot bo‘lajak mutaxassislarni mehnat bozoriga tayyorlashning strategik bo‘g‘ini hisoblanadi. Uning samaradorligini oshirish uchun ta‘lim va ishlab chiqarish hamkorligini kuchaytirish hamda amaliyot dasturlariga innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarur.

Kalit so‘zlar: malakaviy amaliyot, professional ko‘nikma, bo‘lajak mutaxassis, kasbiy kompetensiya, amaliy tayyorgarlik, oliy ta‘lim, kasbiy rivojlanish, mehnat bozori

РОЛЬ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Алиев Исламбек Турсинбаевич, кандидат педагогических наук, доцент Университета образования «Ренессанс» (Renessans ta‘lim universiteti).

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной системе образования подготовка конкурентоспособных кадров требует не только теоретических знаний, но и практической готовности. В условиях глобализации квалификационная практика выступает важнейшим педагогическим инструментом формирования профессиональных навыков и адаптации студентов к реальной деятельности.

ЦЕЛЬ: целью статьи является анализ роли квалификационной практики в развитии профессиональных навыков будущих специалистов, выявление факторов, обеспечивающих её эффективность, и разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию этого процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методологической основой исследования послужили теория эмпирического обучения Д. Колба, концепция рефлексивной практики Д. Шёна и компетентностный подход И. Эрпенбека и В. Хайзе. Использовались методы анализа научной литературы, системного подхода и педагогического наблюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показывают, что в процессе практики у студентов комплексно развиваются профессиональное мышление, культура общения и навыки решения проблемных ситуаций. Установлено, что практика обеспечивает связь между теорией и производством, способствуя профессиональной идентификации студента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квалификационная практика является стратегическим звеном подготовки специалистов к рынку труда. Для повышения её эффективности необходимо укреплять партнерство между образованием и производством, а также внедрять инновационные подходы в программы практики.

Ключевые слова: квалификационная практика, профессиональные навыки, будущий специалист, профессиональная компетенция, практическая подготовка, высшее образование, профессиональное развитие, рынок труда

THE ROLE OF QUALIFICATION PRACTICE IN DEVELOPING THE PROFESSIONAL SKILLS OF FUTURE SPECIALISTS

Soliyeva Moxigul Madaminxon qizi, Teacher at the "Ideal ta'lim-tarbiya" Private School

Abstract

INTRODUCTION: in the modern education system, training competitive specialists requires not only theoretical knowledge but also practical readiness. In the context of globalization, internship serves as one of the most important pedagogical tools for developing professional skills and adapting students to professional activities.

AIM: the objective of the article is to analyze the role of professional internship in developing the professional skills of future specialists, identify factors that ensure its effectiveness, and develop scientifically grounded conclusions for improving this process.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on D. Kolb's experiential learning theory, D. Schön's reflective practice concept, and the competency-based approach of J. Erpenbeck and V. Heyse. Methods of scientific literature analysis, systematic approach, and pedagogical observation were utilized.

RESULTS AND DISCUSSION: the results indicate that during the internship, students develop professional thinking, communication culture, and problem-solving skills in an integrated manner. It was found that internship ensures the continuity between theory and industry, facilitating the student's professional identification.

CONCLUSION: professional internship is a strategic link in preparing future specialists for the labor market. To increase its effectiveness, it is essential to strengthen the partnership between education and industry and to implement innovative pedagogical approaches in internship programs.

Keywords: qualification practice, professional skills, future specialist, professional competence, practical training, higher education, professional development, labor market

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash jarayoni nafaqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmay, balki ularning amaliy faoliyatga tayyorgarligini ham ta'minlashni talab etadi. Globallashuv jarayonlari, texnologik taraqqiyot va mehnat bozori talablarining keskin o'zgarishi natijasida oliy ta'lim muassasalari oldida raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi va kasbiy faoliyatga tez moslasha oladigan kadrlarni tayyorlash vazifasi dolzarb masalaga aylandi. Shu nuqtai nazardan, talabalarning professional ko'nikmalarini shakllantirishda malakaviy amaliyot muhim pedagogik vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Malakaviy amaliyot – bu talabalarning o'z mutaxassisligi bo'yicha nazariy bilimlarini real ish jarayonida qo'llash, kasbiy tajriba orttirish hamda amaliy muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tizimli faoliyatdir. U o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lib, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim bosqich hisoblanadi. Amaliyot jarayonida talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash bilan birga, ishlab chiqarish muhitiga moslashadi, jamoada ishlash, muloqot qilish, qaror qabul qilish va mas'uliyatni his etish kabi muhim kasbiy sifatlarni egallaydi.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlash asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Biroq amaliyot jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan uning tashkil etilish darajasi, o'quv dasturlari bilan uyg'unligi hamda ishlab chiqarish bilan hamkorlikning sifatiga bog'liq. Shu sababli malakaviy amaliyotning pedagogik imkoniyatlarini chuqur o'rganish, uning professional ko'nikmalarni rivojlantirishdagi o'rnini ilmiy asoslash muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biridir.

Mazkur maqolaning maqsadi – bo'lajak mutaxassislarning professional ko'nikmalarini rivojlantirishda malakaviy amaliyotning rolini tahlil qilish, uning samaradorligini ta'minlovchi omillarni aniqlash va ushbu jarayonni takomillashtirishga doir ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqishdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Bo'lajak mutaxassislarning professional ko'nikmalarini rivojlantirishda malakaviy amaliyotning o'rnini ko'plab xorijiy olimlar tomonidan ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Ushbu yo'nalishda ayniqsa tajribaviy o'rganish (experiential learning), reflektiv ta'lim va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish nazariyalari muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Avvalo, David A. Kolb tomonidan ishlab chiqilgan tajribaviy o'rganish nazariyasi malakaviy amaliyotning mohiyatini tushuntirishda asosiy manbalardan biri hisoblanadi.

Uning “Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development” asarida bilimlar aynan tajriba orqali shakllanishi, o’rganish jarayoni esa “tajriba – refleksiya – konseptualizatsiya – amaliy qo’llash” sikli asosida kechishi ilmiy jihatdan asoslangan. Bu yondashuv malakaviy amaliyot jarayonida talabaning faol ishtiroki va mustaqil tajriba orttirishining muhimligini ko’rsatadi.

Shuningdek, Donald A. Schönning reflektiv amaliyot konsepsiyasi ham mazkur mavzuda muhim o’rin tutadi. U o’zining “The Reflective Practitioner” asarida mutaxassisning kasbiy rivoji doimiy tahlil va o’z faoliyatini qayta ko’rib chiqish orqali amalga oshirishini ta’kidlaydi. Malakaviy amaliyot jarayonida talabalar real vaziyatlarni tahlil qilish, xatolardan saboq olish va o’z faoliyatini baholash orqali professional kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Professional kompetensiyalarni shakllantirish nazariyasi esa John Erpenbeck va Volker Heyse tomonidan ishlab chiqilgan. Ular kompetensiyani faqat bilim va ko’nikmalar yig’indisi sifatida emas, balki shaxsning mustaqil qaror qabul qilish, muammolarni hal etish va o’z faoliyatini boshqarish qobiliyati sifatida talqin etadi. Ushbu yondashuv malakaviy amaliyotning talabalarda kasbiy mustaqillik va mas’uliyatni shakllantirishdagi rolini asoslab beradi.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko’rsatadiki, malakaviy amaliyot professional ko’nikmalarni rivojlantirishning eng samarali shakllaridan biri bo’lib, u nazariy bilimlarni real faoliyat bilan integratsiyalash, reflektiv tafakkurni rivojlantirish va kompetensiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ushbu nazariyalar asosida malakaviy amaliyotni tashkil etish mexanizmlarini takomillashtirish zarurati mavjud.

Malakaviy amaliyot oliy ta’lim tizimida bo’lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini ta’minlovchi muhim bosqichlardan biri bo’lib, u nazariy bilimlarni real faoliyat bilan uyg’unlashtirishga xizmat qiladi. Uning mazmuni talabaning o’z mutaxassisligi doirasida amaliy faoliyatni bevosita bajarishi, ishlab chiqarish yoki xizmat ko’rsatish jarayonida ishtirok etishi, kasbiy muhitni o’rganishi hamda nazariy bilimlarini amaliy vaziyatlarda qo’llashi bilan belgilanadi. Malakaviy amaliyot jarayonida talabalar kasbiy faoliyatning real sharoitlari, texnologiyalari, tashkil etilish tizimi va mehnat munosabatlari bilan yaqindan tanishadi, bu esa ularning kasbiy identifikatsiyasini shakllantirishga yordam beradi.

Malakaviy amaliyotning asosiy vazifalari bir necha yo’nalishda namoyon bo’ladi. Birinchidan, u talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash va ularni amaliyotda qo’llash ko’nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ikkinchidan, talabalarda mustaqil ishlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va samarali yechimlar topish qobiliyatini shakllantiradi. Uchinchidan, kasbiy kommunikatsiya, jamoada ishlash, mas’uliyat va intizom kabi muhim shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. To’rtinchidan, talabalarni mehnat bozoriga tayyorlash, ularning kasbiy moslashuvini tezlashtirish va ish faoliyatiga kirishish jarayonini yengillashtirish malakaviy amaliyotning muhim vazifalaridan biridir.

Pedagogik nuqtai nazardan, malakaviy amaliyot keng imkoniyatlarga ega. Eng avvalo, u ta'lim jarayonini amaliy yo'naltirish orqali bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni integratsiyalash imkonini beradi. Bu jarayonda talaba passiv bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida shakllanadi. Shuningdek, malakaviy amaliyot reflektiv o'rganish imkonini yaratadi, ya'ni talabalar o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini anglash va ularni tuzatish orqali o'z kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, amaliyot individual yondashuvni amalga oshirish, ya'ni har bir talabaning qobiliyati, qiziqishi va tayyorgarlik darajasiga mos vazifalarni berish imkonini yaratadi.

Yana bir muhim pedagogik imkoniyat – bu ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy aloqani ta'minlashdir. Malakaviy amaliyot orqali oliy ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasida hamkorlik kuchayadi, bu esa ta'lim mazmunini zamonaviy talablar asosida yangilashga xizmat qiladi. Natijada, talabalarning kasbiy kompetensiyalari real mehnat bozori ehtiyojlariga mos ravishda shakllanadi.

Umuman olganda, malakaviy amaliyot bo'lajak mutaxassislarining professional rivojlanishida muhim pedagogik vosita bo'lib, ularning nazariy tayyorgarligini amaliy faoliyat bilan boyitadi, kasbiy kompetensiyalarini shakllantiradi va ularni raqobatbardosh kadr sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

Malakaviy amaliyot jarayonida talabalar faqat nazariy bilimlarini qo'llabgina qolmay, balki real kasbiy muhitda faol ishtirok etish orqali muhim professional ko'nikmalarni bosqichma-bosqich egallaydi. Ushbu jarayonda kasbiy tafakkur, muloqot madaniyati, muammoli vaziyatlarni hal etish hamda jamoada ishlash kabi ko'nikmalar maxsus pedagogik mexanizmlar asosida shakllanadi.

Avvalo, kasbiy tafakkur talabaning real ish jarayonidagi faol ishtiroki orqali rivojlanadi. Talaba ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish muhitida aniq vazifalarni bajarish jarayonida nazariy bilimlarini amaliy vaziyatlar bilan bog'laydi, sabab-oqibat aloqalarini anglaydi va kasbiy qarorlar qabul qilishni o'rganadi. Bu jarayon reflektiv yondashuv orqali mustahkamlanadi, ya'ni talaba o'z faoliyatini tahlil qiladi, xatolarini aniqlaydi va keyingi faoliyatida ularni hisobga oladi. Natijada analitik va tanqidiy fikrlash shakllanadi.

Muloqot madaniyati esa amaliyot davomida turli subyektlar – ustozlar, hamkasblar, rahbarlar va mijozlar bilan o'zaro aloqaga kirishish orqali rivojlanadi. Talaba professional muhitda rasmiy nutqdan foydalanish, fikrni aniq va lo'nda ifodalash, tinglash va savol berish madaniyatini egallaydi. Bu jarayon ijtimoiylashuv mexanizmi asosida kechib, talabaning kommunikativ kompetensiyasini oshiradi.

Muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmasi amaliy faoliyatning ajralmas qismi sifatida shakllanadi. Talabalar real ish jarayonida turli murakkab vaziyatlarga duch keladi va ularni hal qilish uchun mustaqil yoki jamoa bilan birgalikda qarorlar qabul qiladi. Bu jarayonda muammoni aniqlash, tahlil qilish, variantlarni baholash va optimal yechimni tanlash bosqichlari amalga oshiriladi. Aynan shu mexanizm orqali talabalarda kreativ va moslashuvchan fikrlash rivojlanadi.

Jamoada ishlash ko'nikmalari esa hamkorlik faoliyati orqali shakllanadi. Talabalar guruhli topshiriqlarni bajarish, vazifalarni taqsimlash, o'zaro yordam ko'rsatish va umumiy

natija uchun mas'uliyatni his etish jarayonida ijtimoiy va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantiradi. Bu jarayon kollektiv faoliyat mexanizmi asosida kechib, liderlik, muvofiqlashtirish va nizolarni hal etish kabi muhim sifatlarni shakllantiradi. Umuman olganda, malakaviy amaliyot jarayonida yuqoridagi ko'nikmalar integratsiyalashgan holda rivojlanadi. Ya'ni talaba bir vaqtning o'zida fikrlaydi, muloqot qiladi, muammolarni hal etadi va jamoada faoliyat yuritadi. Bu esa uning kompleks professional kompetensiyasini shakllantirib, kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorligini ta'minlaydi.

Mazkur tadqiqotda bo'lajak mutaxassislarning professional ko'nikmalarini rivojlantirishda malakaviy amaliyotning o'rni kompleks tarzda tahlil qilindi va uning pedagogik ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berildi. Olib borilgan nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatdiki, malakaviy amaliyot oliy ta'lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, u talabalarning nazariy bilimlarini real kasbiy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, ularni mehnat bozori talablariga moslashtirish hamda professional kompetensiyalarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, malakaviy amaliyot jarayonida talabalar kasbiy tafakkur, muloqot madaniyati, muammoli vaziyatlarni hal etish, jamoada ishlash, mustaqil qaror qabul qilish kabi muhim ko'nikmalarni egallaydi. Ushbu ko'nikmalar maxsus pedagogik mexanizmlar – tajribaviy o'rganish, refleksiya, ijtimoiylashuv va hamkorlik faoliyati orqali shakllanadi. Bu esa talabalarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning kasbiy tayyorgarligi va shaxsiy rivojlanishini ham ta'minlaydi. Shuningdek, malakaviy amaliyotning samaradorligi uning to'g'ri tashkil etilishi, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy hamkorlik, o'qituvchilarning metodik yondashuvi hamda amaliyot dasturlarining zamonaviy talablar asosida ishlab chiqilishiga bevosita bog'liqligi aniqlandi. Shu bois, malakaviy amaliyotni takomillashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va individual yondashuvni kuchaytirish muhim vazifalardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Xulosa qilib aytganda, malakaviy amaliyot bo'lajak mutaxassislarni raqobatbardosh, amaliy jihatdan tayyor va kasbiy faoliyatga moslashuvchan kadr sifatida shakllantirishda muhim pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi. Uning imkoniyatlaridan samarali foydalanish esa zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Kolb D.A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984. – 256 p.
2. Schön D.A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. – New York: Basic Books, 1983. – 374 p.
3. Eraut M. *Developing Professional Knowledge and Competence*. – London: Falmer Press, 1994. – 231 p.
4. Billett S. *Learning Through Practice: Models, Traditions, Orientations and Approaches*. – Dordrecht: Springer, 2010. – 264 p.
5. Lave J., Wenger E. *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – 138 p.

